

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 3

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

MARCH 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 3

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue III (March 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Jessica O. Pitac, LPT

Faculty, Senior High School Department
Burauen Comprehensive National High School
Leyte Division
Philippines
DOI 10.5281/zenodo.18900433

Hindi Na Kita Mahal

Hindi na kita mahal
Kaya't hindi totoong
Seryoso talaga ako;
Sa relasyon natin,
Sa iyo.

Pagod na pagod na ako
Hindi totoong
Masaya ako sa piling mo,
Dahil ikaw ang buhay ko.

Sawang-sawa na ako!
Hindi totoong
Ikaw ang mamahalin ko,
Dahil ikaw ang laman ng puso ko.

Pinagsisisihan ko ang lahat!
Hindi totoong
Mahal talaga kita,
Totoo ang ipinaramdam ko.

Sukang-suka na ako!
Hindi totoong
Nagseselos ako sa iba,
Nasasaktan ako.

Ang totoo
Wala akong pakialam
Akala mo lang
Umiiyak ako
Dahil sa nasasaktan ako
Gusto ko nang makipaghiwalay sayo

VOLUME 2 | ISSUE 3

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue III (March 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Hindi totoong
Kaya kong magtiis,
Kaya kong mahintay,
Pagod na ako
Ayuko na

Akala mo lang
Kaya ko pa,
Gusto ko nang tapusin na natin 'to
Hindi totoong
Mahal kita.